

ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РАҚАМЛИ ТИЗИМЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

¹Н.А.Муслимов, ²Ш.Н.Муслимов

¹П.ф.д., проф.

²Phd, доцент, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036038>

Олий таълим муассасаларида талабаларининг касбий ҳамда индивидуал ривожланиши жараёнини ташкил этишга нисбатан янгича ёндошув сифатида ихтисослик фанларини интеллектуал тизимлар асосида ўқитишнинг мақсади, таркиби ва қўллаш технологияларини ишлаб чиқиш ҳозирги куннинг долзарб муамоларидан бири ҳисобланади.

Ўқитишнинг интеллектуал тизими сунъий интеллект методлари ва воситаларининг автоматлаштирилган ўқитиш соҳасида қўлланишининг амалий натижаси бўлиб, таълим тизимларининг янги авлоди ҳисобланади. Таълим жараёнида талабаларнинг билим, кўникма, малака ва компетенцияларини шакллантиришнинг юқори кўрсаткичларига эришиш учун, фан ўқитувчиси уч асосий типдаги билимлардан фойдаланади: ўқитилаётган фанлар бўйича академик билимлар, ўқитиш методлари тўғрисидаги билимлар ва таълим олувчининг индивидуал психологик хусусиятлари ҳақидаги билимлар. Ўқитишнинг анъанавий автоматлаштирилган тизимларида бу билимларнинг кўпгина қисмлари танланган ўқитиш методикасига мос равишда ўқув фанининг алоҳида бўлимларига қатъий равишда киритилган. Ўқитишнинг интеллектуал тизимида зарур бўлган билимлар ажратиб олинади ва сунъий интеллектнинг турли методлари ва технологияларидан фойдаланган ҳолда кўрсатилади. Ўқитишнинг интеллектуал тизимида ўқув материални тақдим этишда, бу билимлардан фойдаланиб ва талабанинг интеллектуал имкониятларидан келиб чиққан ҳолда энг самарали ўқитиш методлари, усуллари ва суръатларини, фаннинг мазмуни, ҳажми ва топшириқларнинг мураккаблик даражасини аниқлаш ва тартибга солиш мумкин бўлади.

Фанларини ўқитишнинг интеллектуал тизими билимлар базаси, бошқариш тизимчаси, ўқитиш тизимчаси ва мулоқат тизимчасидан иборат.

Фанларини ўқитишнинг интеллектуал тизимининг асоси бўлиб билимлар базаси ҳисобланади. Ҳар бир фан бўйича билимлар базаси ўз навбатида ўзаро боғланган бир неча маълумотлар базасидан иборат бўлади ва ҳар бири ўқитилаётган фаннинг маълум бир қисмларини ташкил этади: “Атамалар ва асосий тушунчалар”, “Назария”, “Амалий-лаборатория ишлари”, “Мустақил ишлар”.

Ўқитиш методлари ҳақидаги билимлар “Топшириқлар” маълумотлар базасида йиғилиб боради, бу базада ўқув фанининг барча бўлимлари бўйича дидактик материаллар таснифланган ва тартибли тарзда, ўқитиш методларига мос равишда намоён бўлади.

Таълим олувчи ҳақидаги билимлар “Ўқитиш натижалари” маълумотлар базасида йиғилади. Бунда ҳар бир талабанинг индивидуал картаси тузилиб, унда ўқитилаётган фан бўйича талаба эга бўлган билимлар даражаси ва сифати ҳақида, унинг психофизиологик ривожланиш хусусиятлари ҳақидаги маълумотлар акс эттирилади.

Билимлар базасини бошқариш тизимчаси янги билимларни киритиш ва тўплаш учун мўлжалланган. Биринчи босқич тизимни ўрганишдан иборат бўлади, фан бўйича барча билимлар янги ҳисобланади ва бу билимларни йиғиш тизим ва эксперт ўртасидаги мулоқат

(диалог) жараёнида амалга оширилади. Кейинги босқичларда янги билимларни излаш автоматик тарзда амалга оширилади: барча қабул қилинаётган ахборотлар мавжуд бўлган ахборотлар билан солиштирилади, мавжуд бўлган билимларга таянган ҳолда янги ахборотлар сараланади, таҳлил қилинади ва уларнинг таснифи бир ёки бир неча вариантда тақдим этилади. Масалан, бирор объектга ишлов беришнинг янги усули топилганда, уни бажариш йўллари, керак бўладиган асбоб-ускуналар ва мосламалар, фойдаланиладиган материаллар, қўлланиладиган соҳалар ҳақидаги маълумотлар ўрганиш учун тақдим этилади.

Ўқитиш тизимчаси аниқ мақсадга йўналтирилган таълим жараёнини ташкил этиш ва қўллаб-қувватлашга мўлжалланган ва бу тизимча уч модулдан иборат бўлади: ўқитишни бошқариш, топшириқларни шакллантириш ва натижаларни таҳлил қилиш. Ўқитишнинг ҳар бир босқичида, талабанинг индивидуал картасини таҳлил қилиш натижаларига асосланган ҳолда ўқитишнинг мақсади аниқланади, ўқитиш вазифалари танланади ёки ишлаб чиқилади. Агар талаба мустақил равишда ишлайдиган бўлса, унинг ҳаракатлари кузатиб борилади, хатоликлари, дуч келган қийинчиликлари қайд қилиб борилади, қачон ўқув жараёнига аралашиб, ёрдам кўрсатиш, талабанинг индивидуал картасига ўзгартиришлар киритиш лозимлиги аниқланади. Ёрдам талаб қилинганда, уни кўрсатишнинг оптимал шакллари танланади (хатони кўрсатиш, талабанинг ўзи хатоларини тузатиши ёки билмаганларини тўлдириши учун информацион материаллар таклиф этиш ва ҳ.к.). Барча қарорлар талабанинг индивидуал хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда қабул қилиниши боис, интеллектуал тизим таълим жараёнининг талаба учун оптимал тарзда кечишини таъминлайди.

Мулоқат тизимчаси илм олувчи билан индивидуал тарзда ва тармоқ режимида ишлашда, масофадан туриб ўқитиш жараёнида ўзаро мулоқатни таъминлаш учун хизмат қилади. Бу тизим талабанинг шахсини аниқлашга, унинг ўқитиш тизимчасидан билимлар базасидан, маълумотлар ва ўқув-ахборот материалларидан фойдалана олишини таъминлашга қаратилган. Талаба ва тизим ўртасидаги мулоқат тушуниш учун қулай бўлган шаклларда ва содда тилда амалга оширилиши лозим.

Фанларни ўқитишнинг интеллектуал тизимини амалга ошириш жараёнининг умумий кўринишини қуйидаги алгоритмда ифодалаш мумкин: фойдаланувчининг шахси тасдиқлангандан кейин, унинг тизимга кириш ҳуқуқи аниқланади, ўқитишни бошқариш тизимчасининг модули талабанинг индивидуал картасининг ҳолатини таҳлил қилади, навбатдаги ўқитишнинг мақсади, методикаси ва вазифаларини белгилайди. Топшириқларини шакллантириш модули танланган методика ва билимлар базаси маълумотларига асосланиб, ўқитиш вазифасини ишлаб чиқади. Талаба қўйилган вазифани бажаради (назарий материални ўрганиш, амалий ишни бажариш, тест, саволларга жавоб ёзиш ва ҳ.к.), бунда тизим билан мулоқат таъминланиб турилади, яъни талабанинг иши назорат қилиниб, керак бўлса, ёрдам кўрсатиб турилади. Натижаларни таҳлил қилиш модули йўл қўйилган хатоликларни, содир бўлган қийинчиликларни аниқлайди ва талабанинг индивидуал картасига ўзгартиришлар киритади. Шу билан ўқитиш цикли яқунланади ва тизим кейинги жараён учун тайёрлик ҳолатига ўтади. Фойдаланувчининг ўзи вазифани аниқлаши мумкин (экранга назарий материалнинг керакли қисмини ёки топшириқни чиқариш, мавжуд бўлган луғатлар ва манбаларга мурожат этиш, индивидуал картани кўриб чиқиш ва ҳ.к.).

Фанларини ўқитишнинг интеллектуал тизими талабанинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, ёпиқ тизимда, автоматлаштирилган бошқарув воситасида, мустақил, индивидуал, жамоавий ва масофавий шаклларда шахснинг камолотига йўналтирилган, аниқ мақсадларга қаратилган таълим жараёнини амалга ошириш имконони беради.

REFERENCES

1. А.И. Башмаков, И.А. Башмаков. Интеллектуальные информационные технологии. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015.
2. Анализ современных требований к оптимальному проектированию автоматизированных обучающих систем и новые методы их создания. [<http://www.ci.vstu.edu.ru/docum/2.htm>].